

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

© JUNVER DELA ROSA

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ALBERT C. PAGENTE, Ph.D. TM.

ASSISTANT PROFESSOR III

Siquijor State College (SSC)

pagenteacp@gmail.com

“BALUD SA KAPALARAN”

Inobanan sa sulog sa kadagatan,
Nagapaanod nunot sa kahanginan.
Naga ubay sa lawig nga iyang gitamdan,
Nagpakita sa tidlum nga ilang gihawiran.,

Pundo man ang ilang gibanggaan,
Giladmon ug gimabwon ang ilang timaan.
Nagpabilin ang hulga sa ilang padulngan,
Sa mga babag nga ilang maagian.

Punay ug handum sa rotang puntahan,
Nakigbugno ug nag utaw sa ka punaw-punawan.
Sa mga panahon gi kuso-kuso ug gipasipad-an,
Samtang naghulat sa pag abot sa kabaybayonan.

Mga pagdagmal ilang giagwanta,
Sa lampurnas sa mga sulog wala nagpadala.
Tungod sa ilang tumong sa pagkab-ot sa kabaybayonan,
Aron ang mga buhing nilalang sama sa ngisi-ngisi ug uban pang mga kinhason mabulahan.